

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

30e jaargang mei 1956 no. 5

INHOUD (Contents)

<i>Ingezonden Mededeling (Letter to the Editor)</i>	
<i>Zevende Internationaal Accountantscongres</i> (Seventh International Congress of Accountants)	blz. 194
<i>Rectificatie (Rectification)</i>	blz. 194
<i>De Interne Accountant (met resumé in Frans en Engels)</i> (The Internal Auditor (with a summary in French and English)) door A. Goudeket	blz. 195
<i>Variable Annuities: A New Concept For Meeting Inflation</i>	blz. 207
door W. C. Greenough	
<i>De administratie van het privé-vermogen</i>	blz. 217
(The administration of private property) door D. de Boer	
<i>Lit het Buitenland (From abroad)</i>	
<i>Spiegel der accountancy in Amerika: Annual Meeting Papers 1954 III</i> (Mirror of the accountancy in U.S.A.: Annual Meeting Papers 1954) door Drs. R. Burgert	blz. 220
<i>Boekbespreking (Book review)</i>	
<i>Het verslag van de Verzekeringskamer over het jaar 1954</i>	blz. 232
(The report of the Chambre of Insurance for the year 1954) door H. L. Drost	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 235
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	